

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

ENSAYO-INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL TEMA AMBIENTAL

REALIZADO POR:

HERNANDO JOSE BUSTAMANTE OTALORA

CÓDIGO: 2251242

ING. PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

AMBIENTAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

TUNJA

2022

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Durante varios años el medio ambiente ha sido un tema tratado a nivel mundial, diferentes países han querido combatir esta situación con estrategias ambientales que disminuyan estos impactos al medio ambiente. Las diferentes industrias que generan diferentes materias primas se han visto o son uno de los actores principales de las problemáticas causadas al medio ambiente y que por años se han visto en un aumento.

La industria de la construcción se ha consolidado como una de las grandes industrias por su crecimiento poblacional, esto da como aumento en el requerimiento de sus materias primas para la fabricación de las diferentes obras civiles requeridas para la convivencia social, edificios, viviendas, puentes, carreteras, plantas, etc.

En la industria de la construcción se encuentran varios aspectos que han fomentado a la importancia de generar una solución al impacto ambiental, en la fabricación y el desarrollo de diferentes materias para el desarrollo de esta industria, teniendo en cuenta desde el primer aspecto hasta su restante de vida útil. La utilización de diferentes minerales y la extracción de estos mismos se pronuncia como una de sus problemáticas ambientales, así mismo con la modificación y fabricación de nuevas materias primas con el fin de satisfacer todo tipo de alternativa de construcción.

En diferentes partes del mundo se ha visto un crecimiento en ciudades o poblaciones debido al crecimiento social y económico, esto con lleva a que la utilización de materias y procesos constructivos aumenta, una mayor oferta, esto hace que se demande mas procesos relacionados con la industria de la construcción con el fin de saldar con esta necesidad.

Los procesos de llevar la industria a un tema de la utilización de materiales reciclables o de realizar procesos de construcción con materias que fomenten el cuidado del medio ambiente, como la energía solar, energía eólica, utilización de materiales naturales o reciclables como se menciona anteriormente, entre otros, este tipo de procesos ha causado revuelos en los procesos de esta industria, ya que se está adquiriendo nuevas prácticas dejando atrás procesos tradicionales y viéndose afectada socialmente y económicamente.

Es importante conocer que la mayoría de los problemas que se evidencia en parte ambiental no solo han sido causados por la industria de la construcción, pero puede ser una de las

industrias que encabezan en listado de esta problemática ya que se acoge de diferentes sectores de la industria y de la economía mundial.

Las canteras son explotaciones que se realizan a cielo abierto o en su mayoría, estas canteras son las generadoras de grandes materias primas para la industrialización en procesos constructivos, este tipo de explotaciones son de manera tradicional y son las causantes de diferentes problemáticas al medio ambiente, lo que se buscaría con esta extracción es buscar remediar los impactos ambientales que se genera por esta extracción haciendo que se puedan reconstruir estos ambientes a su estado natural, se han propuesto diferentes alternativas como organismos que generen una entrada natural y se refleje en los diferentes espacios un estado natural tanto del suelo como de los propios animales, sabiendo que el suelo que se encuentra en estos espacios es de características secas y de erosión se hace muy complejo manejar este tipo de organismos y ver una solución con el fin de mitigar el daño ambiental. [4]

Se encuentran diferentes extracciones en las canteras, una de ellas es la extracción de piedra arenisca, al extraer este tipo de material para ser utilizada en la industria de la construcción, al extraer este tipo de material se ve reflejado una gran cantidad de desechos ; estos desechos son perjudiciales tanto como para el ser humano como para el medio ambiente, se demuestra que al realizar la extracción de estas areniscas en un mitad de material se desperdicia y se convierten en desechos ya mencionados anteriormente, no olvidando todos los demás desechos que son utilizados al realizar esta tarea.

Los desechos mencionados anteriormente por sus debidas propiedades como tanto en el suelo y en el aire, propiedades como metales, hacen que sean muy perjudiciales para el ambiente ya que estas por su proceso pueden llegar a fuentes naturales como las de agua y afectara las condiciones del ambiente.[5]

MATERIALES MÁS COMUNES:

El dióxido de carbono (CO₂) es una de las problemáticas ambientales, en el caso de la industria de la construcción se ve a su gran crecimiento, la fabricación de materiales como el cemento generan al aumento del dióxido de carbono, las diferentes potencias mundiales como China y Estados Unidos son uno de los grandes contribuyentes de esta industria y por ende al aumento de CO₂ en el planeta.[6]

China es uno de los países en el podemos ver una gran cantidad de población y por ende un crecimiento en todo su énfasis social y económico por consiguiente una gran demanda de todo servicio requerido por la sociedad; es por esto que el gran crecimiento en su zona urbana hace que los procesos de construcción sean mayores y se requieran mayores materiales, lo que promoverá mayor CO₂ para el país por una alta producción de extracción de materias primas para la fabricación de los materiales y una caída de suelo y ambiente natural para el planeta tierra.[7]

Los ladrillos son uno de los materiales mas utilizados en la construcción tradicional y por ende la alta fabricación del mismo. Estos ladrillos se fabrican en grandes hornos que generan una gran contaminación al medio ambiente por su forma de producción ya que utilizan diferentes metales para su proceso, se ha visto que en ciudades como Bangladesh, grandes fabricas de ladrillos son las generadoras de contaminantes a la atmosfera, con e fin de mitigar esta contaminación están operando fabricas con procesos mas avanzados, pero es un proceso mas costoso y menos rentable, lo que genera que el proceso tradicional siga siendo el actor principal de este material ya que es más económico en un término de dinero pero más caro en un cuidado ambiental y de salubridad.[8]

Las nuevas industrias ladrilleras buscan bajar con todo tipo de contaminante (carbón utilizado en la combustión de esta industria) este carbón genera problemas notorios en un aire de calidad, y la emisión de gases, nuevas fabricas con mecanismo como hornos en zig-zag y hornos eje vertical que utilizarían menos u otro tipo de materia como combustión así mejorando la calidad y claramente la eliminación por completo de los procesos tradicionales son uno de los grandes objetivos que la industria de este material tan importante está buscando en la vivencia del medio ambiente y en la convivencia del mismo.[9]

La producción siderúrgica es otra forma importante de exponer la complejidad en la que se abraza el conjunto de la industria de la construcción. En china se puede evidenciar que la implementación o fabricación que realiza este tipo de industria causa emisiones directas grandes energías y de dióxido de azufre a la capa de ozono y empeora la calidad del aire, lo que por consiguiente causa problemas de salud y una complejidad social en este país.[10]

Como se mencionó anteriormente uno de los problemas es la gran cantidad de energía que se es necesaria para la fabricación de materiales como el acero, el cemento, el ladrillo, plásticos y demás, para la generación de esta energía se utilizan sustancias químicas además el carbón, el petróleo, el gas, que al llegar a medios como el agua, el aire y el suelo se verá una modificación negativa por las debidas sustancias, claramente la formulación de energía ha generado una relación de materiales que se componen de sustancias nocivas negativamente para el medio ambiente y la salud, por lo que es necesario contribuir a energías renovables y a su debido sustento.[11]

El gas es uno de los generadores de energía, se ha buscado la mejoría de este gas a un “gas natural” que se ha evidenciado con una mejoría del cuidado ambiental, pero que lastimosamente no se ha aclarado del todo ya que este contiene factores de azufre que se ha batallado con algn dióxido de azufre que es muy contaminante.[12]

La producción de aluminio es otra fuente en la que la utilización de la energía se ve bastante evidenciada por su debida fundición, es utilizado el carbón en gran cantidad para poder generar la energía suficiente con el fin de cumplir con las características del debido material,

causando un mayor crecimiento en el efecto invernadero por sus debidas sustancias de desecho.[13]

El consumo de energía es un acto evidente tanto en un proceso constructivo o en la utilización de la misma, exponiendo una de las formas de generar energía se aclara que la energía en el tema constructivo es una de las mas utilizadas en menor de la mitad de una producción mundial, en casi dos cuartas partes causando un efecto invernadero y una mayor producción de todo tipo de insumo que sea constructivo. [14]

La industria de la construcción también ha fomentado, pasando de materiales naturales como la madera que su extracción de los grandes bosques en el son generadores de oxígeno y resguardan a una gran cantidad de animales silvestres que, a causa de esta tala para la fabricación de elementos en madera, se hayan extinguido o cambien de habita a las peores condiciones de vida, es porque se podría hablar de una disminución de la utilización de este material.

Como ya es común ver tanto en la fabricación y la utilización de algunos materiales de la construcción como el cemento, el ladrillo, la madera, se expone a una cantidad de polvo , este polvo como el asbesto es causante de problemas de salud en las personas, ya que como se ha mencionado alguno de estos materiales se fabrican con sustancias químicas y fuertes tan como para la salud humana como para el cuidado ambiental, es ver una comparación del comportamiento humano en este caso su salud humana en relación con el cuidado de medio natural en que nos encontramos.[15]

LAS MAQUINAS:

La maquinaria es fundamento de construcción en los que abarca el sector de la construcción, pero se es incluyente en u proceso de industrialización ya que con las debidas maquinarias se realiza la fabricación de cemento pero la transformación de estos materiales también se es necesario una maquinaria adecuada, el cemento es un ejemplo de lo dicho anteriormente, para su fabricación se usan maquinas como molinos, y para su utilización se utiliza un camión mezclador, para utilizar estas maquinas en el caso del camión mezclador se necesario el combustible para su transporte, este combustible es un extracción, la cual genera problemas ambientales y se contribuye al empeoramiento de este mismo.

LA SALUD Y EL AMBIENTE:

En Colombia y en otros países se han visto un problema de salud y ambiental, que era la gran cantidad de asbesto generado por industrias que utilizan este tipo de mineral, se esta mas presente en la fabricación de tejas en el caso de Colombia, dejando a una gran mayoría de trabajadores con enfermedades respiratorias y de algunas muertes, pero tomando el tema ambiental la expulsión de los desechos que se generaba con la utilización de este mineral era una malformación en los cuerpos de aguas y en el aire sin poder procesar,

entonces se generó una controversia aplicada a la utilización de dicho material en el tema económico y en el tema salud-ambiente.

POBLACIÓN:

El crecimiento de la población es una gran problemática ambiental, ya que genera una mayor necesidad del ambiente (agua, aire, alimentos, etc); la población se dirige a un crecimiento en grandes ciudades, afectando el ecosistema, alterando los procesos naturales con el fin de poder convivir y vivir en comunidad, por ese tipo de cosas es evidente la reacción con el tema de la industria de la construcción, ya que este es el generador de la gran mayoría de procesos en obras que contribuyan a un crecimiento poblacional y urbanístico.

El aumento de una población también genera que se pase de tener una mínima obra a tener una mega obra con esto se genera unos residuos que se desechan a causa de que en la construcción se encuentran materiales peligrosos y no renovables los cuales serán causantes de problemas ambientales. Debido a la situación se han planteado la prefabricación con el fin de evitar ese tipo de situación y contener las problemáticas a causa de los desechos generados por materiales botados de la construcción.[16]

LAS NUEVAS ALTERNATIVAS:

Para entender una mejor forma la relación de población y construcción se hace ejemplo de la construcción de una vivienda, mayormente se construye este tipo de edificaciones con el fin de satisfacer las diferentes necesidades humanas, para la construcción de esta vivienda se es necesario materias primas realizadas por la misma industria, como es el cemento, los ladrillos, tejas, energía entre otros, la utilización de un terreno, suelo, esto quiere decir que un proceso como el mencionado abarca varias de las características mencionadas anteriormente atendiendo con un crecimiento en la relación ambiente-social y omitir todo tipo de cargo ambiental en el proceso de esta.[17]

Con el transcurso del tiempo se es mayor a claridad por mejorar las condiciones ambientales, la industria de la construcción es una de ellas, fomentando prácticas de manejo de materiales y energías renovables, durante la llegada de a un cien por ciento de la búsqueda de estas proyecciones se han abarcado problemáticas como la debida gestión e información de esta renovación, la falta de personal calificado para cuantificar en procesos constructivos e industrializados, también la cantidad de recursos manejados no cuentan con la cobertura necesaria para conformar estas ideas tanto en la fabricación como en la utilización de estos.[18]

CONCLUSIONES

La industria de la construcción es evidentemente uno de los sectores que mayor causa problemas ambientales, desde la contribución de una materia prima, la fabricación y el uso se ve afectado directamente, generando cada día mas desgaste en la extracción de recursos naturales y en el deterioro de un ambiente en el que cada día es más difícil mantener con vida.

El ser humano se encarga de generar problemáticas con el fin de mantener una necesidad con el fin de que esta le genere alguna regulación en la vida, el medio ambiente es una de ellas, y su problema la industria de la construcción, es importante conocer que causas y consecuencias lleva la fabricación y la utilización de los diferentes materiales para la construcción tanto en el ambiente como en la salud.

Los materiales mas comunes en la construcción son el cemento, el ladrillo, la madera o principalmente cuando se habla del tema constructivo se relaciona con estos materiales, es fundamental conocer e identificar los procesos de fabricación y notar que cada día se es más demandado este tipo de materiales por la elevada oferta que pide un crecimiento en el sector urbano, es analizar que material seria bueno reemplazarlo con el fin de mejorar las condiciones ambientales y promover una integridad en la vida de la flora y fauna.

La energía ha caminado por diferentes ideas con el fin de mejorarla y mejorar su forma de hacer, es crucial entender que hay un bastante consumo de mala manera del uso de la energía, y que se contribuye a un desgaste natural del ambiente ya que este es el que contribuye a la generación de este, y que cada di aumenta la contribución de energía tradicional por parte del humano.

El crecimiento poblacional es el problema que causa mayor oferta al tema constructivo y que por las condiciones sociales se proclama con mayor interés la necesidad de realizar y utilizar todo tipo de material mencionado durante todo este ensayo, lo que posteriormente la cantidad poblacional no contara con la capacidad intelectual para formar un nuevo planeta tierra.

Indiscutiblemente el generar una gestión con el fin de mejorar las condiciones ambientales será el nuevo paso para todo actor principal en esta industria, ya que como se explicaba anteriormente es muy poca la utilización de nuevas formas de construcción cuidando los recursos naturales que cada día son de en menor cantidad, es indispensable contribuir con plantear proyectos con energías renovables, materiales renovables, crecimiento del oxígeno del planeta, entre otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] M. Jorba y R. Vallejo, "La restauración ecológica de canteras: Un caso con aplicación de enmiendas orgánicas y riegos", *Ecosistemas*, vol. 17, n.º 3, 2008. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea].
Disponible: <http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/407>
- [5] A. Singhal, S. Goel y D. Sengupta, "Physicochemical and elemental analyses of sandstone quarrying wastes to assess their impact on soil properties", *Journal of Environmental Management*, vol. 271, p. 111011, octubre de 2020. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea].
Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111011>
- [6] J. Chen, Q. Shi y W. Zhang, "Structural path and sensitivity analysis of the CO2 emissions in the construction industry", *Elsevier*, vol. 92, 2021, art. n.º 106679.
- [7] S. Zhang, Z. Li, X. Ning y L. Li, "Gauging the impacts of urbanization on CO2 emissions from the construction industry: Evidence from China", *Journal of Environmental Management*, vol. 288, p. 112440, junio de 2021. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea].
Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112440>
- [8] S. P. Luby, D. Biswas, E. S. Gurley y I. Hossain, "Why highly polluting methods are used to manufacture bricks in Bangladesh", *Energy for Sustainable Development*, vol. 28, pp. 68–74, octubre de 2015. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea].
Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.esd.2015.07.003>
- [9] A. Abbas *et al.*, "Assessment of long-term energy and environmental impacts of the cleaner technologies for brick production", *Elsevier*, vol. 7, pp. 7157–7169, 2021.

- [10] H. Yang *et al.*, "The contribution of the Beijing, Tianjin and Hebei region's iron and steel industry to local air pollution in winter", *Environmental Pollution*, vol. 245, pp. 1095–1106, febrero de 2019. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.088>
- [11] S. Mitra y D. K. Maiti, "1 - Environmental problems and management aspects of waste electrical and electronic equipment and use of clean energy for sustainable development", *Environmental Management of Waste Electrical and Electronic Equipment*, pp. 3–21, 2021.
- [12] M. Karimi, M. R. Rahimpour, R. Rafiei, M. Jafari, D. Iranshahi y A. Shariati, "Reducing environmental problems and increasing saving energy by proposing new configuration for moving bed thermally coupled reactors", *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, vol. 17, pp. 136–150, marzo de 2014. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jngse.2014.01.007>
- [13] J. Pedneault, G. Majeau-Bettez, V. Krey y M. Margni, "What future for primary aluminium production in a decarbonizing economy?", *Global Environmental Change*, vol. 69, p. 102316, julio de 2021. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102316>
- [14] S. Elzbieta, "Primary energy in ecological analysis of building materials", *Materialstoday*, 2021.
- [15] S. Yang *et al.*, "Risks related to heavy metal pollution in urban construction dust fall of fast-developing Chinese cities", *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 197, p. 110628, julio de 2020. Accedido el 23 de febrero de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110628>
- [16] R. Hu, K. Chen, W. Fang, L. Zheng y J. Xu, "The technology-environment relationship revisited: Evidence from the impact of prefabrication on reducing construction waste", *Journal of Cleaner Production*, vol. 341, 2022, art. n.º 130883.
- [17] P. Dräger y P. Letmathe, "Value losses and environmental impacts in the construction industry – Tradeoffs or correlates?", *Journal of Cleaner Production*, vol. 336, 2022, art. n.º 130435.
- [18] M. Gehlot y S. Shrivastava, "Sustainable construction Practices: A perspective view of Indian construction industry professionals", *Materialstoday*, 2021.